

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Impacto de las variables climáticas sobre la seguridad alimentaria de las personas gestantes y el peso de niñas y niños recién nacidos del Hospital Materno-Infantil “Esperanza López Mateos” en Guadalajara, 2024- 2025”

2. Planteamiento del problema

El cambio climático representa una grave amenaza para la salud pública, afectando determinantes ambientales y socioeconómicos como la seguridad alimentaria y el bienestar materno-infantil. Las temperaturas extremas, cuya frecuencia ha aumentado en las últimas décadas, se asocian con inseguridad alimentaria, desnutrición y un mayor riesgo de bajo peso al nacer (BPN), parto prematuro y mortinatos, especialmente en personas gestantes de bajos recursos. En Jalisco, estas problemáticas ya son evidentes: el BPN afecta a 1 de cada 10 recién nacidos y 7 de cada 10 personas gestantes reportan inseguridad alimentaria, mientras que las temperaturas extremas han incrementado progresivamente. Dado que en el estado no se ha evaluado la relación entre variables climáticas, seguridad alimentaria y BPN, este estudio propone analizar dicha asociación en personas en puerperio atendidas en el Hospital Materno-Infantil “Esperanza López Mateos”.

3. Objetivo general

Evaluar el impacto de las variables climáticas sobre la seguridad alimentaria de las personas gestantes y el peso de niñas y niños recién nacidos del *Hospital Materno-Infantil “Esperanza López Mateos”* durante 2024 a 2025.

Específicos:

- Describir las características ambientales (temperatura, precipitación y calidad del aire) a las que se expusieron las personas con capacidad de gestar durante el embarazo.
- Comparar las características de las personas gestantes y de las y los recién nacidos de acuerdo a la estación en que ocurrió la concepción y el parto.
- Identificar las características de la persona con capacidad de gestar y de la o el recién nacido de acuerdo al nivel de seguridad alimentaria.
- Contrastar las variables climáticas a las que se expusieron las personas gestantes de acuerdo al nivel de seguridad alimentaria.

4. Diseño

Estudio transversal analítico

5. Métodos

Se realizará la recolección de datos en el Hospital Materno-Infantil “Esperanza López Mateos”, mediante entrevistas presenciales a personas en etapa de puerperio, seleccionadas a conveniencia según los criterios de inclusión y exclusión, hasta completar una muestra total de 92 participantes distribuidos equitativamente en las cuatro estaciones del año. La entrevista incluirá datos sociodemográficos, gineco-obstétricos y del neonato, así como la aplicación de dos instrumentos validados: la escala AMAI para evaluar el nivel socioeconómico y la ELCSA para determinar el nivel de seguridad alimentaria. Toda la información será recopilada por una sola persona para asegurar la estandarización. Además, se integrarán datos ambientales — temperatura, precipitación y calidad del aire— obtenidos de bases públicas (CONAGUA y SEMADET), correspondientes a cada trimestre del embarazo y al momento del nacimiento. Estas variables climáticas se analizarán junto con los datos clínicos y sociales para explorar su posible relación con el peso al nacer y la seguridad alimentaria.

6. Institución a implementar

Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos"

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio” con número de registro 2025-04-CEIIDJ-07.

8. Financiamiento

No se declara.

8. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |